

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ И ЕЁ МЕСТО В ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ЯЗЫКА

Акабирова Гулинодира Садуллаевна

Термезский университет экономики и сервиса

Аннотация: В статье освещены особенности русской музыкальной терминологии, выполнено научное обобщение, предложены методические рекомендации для эффективного обучения музыкальной терминологии.

Ключевые слова: номинативно-дефинитивная функция, лексический вариант, мотивированность, терминологическое поле, интегральная сема

Определить место терминологии в структуре современного русского языка важно не только для «строгости» подхода к изучаемому объекту, но главным образом для более активного выделения и оценки признаков, которыми обладает изучаемый объект, так как ни одно явление в языке не может быть понято без учёта системы. Несмотря на значительное число работ, посвященных описанию терминологии в разных её аспектах и более широкой проблеме - структуре современного русского языка, вопрос о месте терминологии сложен и далёк от однозначного решения. Наиболее распространены две точки зрения на данную проблему.

Согласно первой точке зрения, терминология рассматривается как самостоятельный пласт литературной лексики. Согласно второй - терминология рассматривается вне состава лексики литературного языка, оценивается как «отдельно стоящая» разновидность русской речи. На наш взгляд, убедительным представляется мнение Даниленко В.П., которая полагает, что «весь комплекс вопросов, связанных с выявлением собственно лингвистических особенностей терминологической лексики, может быть поставлен и решён только при изучении её в «естественных условиях». Такой естественной средой является, с её точки зрения, «самостоятельная функциональная разновидность общелитературного языка, традиционно именуемая языком науки».

Под терминосочетанием «язык науки» понимается в данном случае средство профессионального общения специалистов разных областей знания. В самом деле, рассматривая терминологию в составе лексики литературного языка,

даже в качестве особого, автономного её слоя, трудно найти объяснение специфическим формам протекания семантических процессов в терминологии и особенно тем явлениям, которые свойственны только терминологии и вызваны особой связью терминов с историей, с наукой. Те же сложности возникают и при исследовании терминологического словообразования, где важно чёткое выделение на основании особенностей терминологической лексики существенных признаков терминологического словопроизводства.

Однако изъятие терминологии из лексики общелитературного языка и анализ её вне определённой языковой системы неправилен и также чреват неизбежным искажением фактических процессов. Таким образом, терминология анализируется в пределах системы лексики языка науки.

Науки в современном обществе представляют континуум, который делят на определённые дисциплины. Их размежеванию способствуют системы терминов. Искусственность термина как особой лексической единицы поддерживается его неременной связью с понятием определённой области знания и вхождением его в терминологическое поле, в котором все термины данной отрасли предметного знания увязаны между собой в строгую терминологическую систему. Музыкальная терминология является одной из составных частей искусствоведческой терминологии, в которую также включаются терминологии театра, кино, хореографии, скульптуры, живописи, графики и т.п.

Однако музыкальная терминология представляет собой самостоятельную систему наименований, под которыми подразумеваются лексические элементы, относящиеся к собственно музыкальному искусству, в отличие от искусства пластики (танца) и драматического искусства, которые имеют непосредственную связь с музыкой. Термины группируются не в любом порядке, которой им может предписывать система данного языка, а исходя из системности науки, которую они обслуживают, что создаёт особую парадигматику, особую, не вытекающую из норм данного языка сочетаемость слов.

Особенно ясно это ощущается в тех случаях, когда налицо термины-омонимы разных дисциплин, например: цезура в литературоведении и в музыке, нота в музыкальной и общественно-политической терминологии. Система терминов обусловлена системностью понятий, но не полностью аналогична ей, так как

понятие - элемент сферы идеального - определяется соотношением изучаемых фактов, а слово как элемент языка всегда «отягощено» материальными формами, индивидуальными для каждого языка. Каждый язык упорядочивает действительность по-своему, и это результат не особого «видения» или «мышления», а следствие истории народа, его культуры, контактов с другими народами, хозяйственной жизни, экономики и т.д. Одни языки членят действительность тоньше и глубже, другие оперируют более общими категориями.

Поэтому любые семантические исследования требуют привлечения экстралингвистических данных. Но при изучении общей лексики это культурно-исторические, этнографические и др особенности, а при изучении специальной лексики - понятийная организация терминологических полей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Анатольевна, С.Е. 2023. Лингвокультурные Особенности При Сопоставлении Лексико-Семантической Группы Эвфемизмов Деликатной Темы В Русском И Узбекском Языках. *International Journal of Formal Education*. 2, 10 (Oct. 2023), 83-90.
2. Хошимхуджаева, М. М. (2017). Мотивологический анализ английских, русских и узбекских фитонимов с компонентом-антропонимом. *Проблемы истории, филологии, культуры*, (1 (55)), 369-378.
3. Абдиназаров, У. (2023). INGLIZ VA O 'ZBEK TILLARIDA GIPPOLOGIK TERMINLARNING LINGVISTIK TADQIQI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/*Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(9).
4. To'rayeva, U. (2023). TERMINLAR TARJIMASINING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI. *Scientific journal of the Fergana State University*, (4), 64-64.
5. Gulnodira, A. (2022). Features of Systemic education. *The Peerian Journal*, 11, 82-85.
6. Gulnodira, A. (2022). APPLYING BLENDED LEARNING IN LEARNING FOREIGN LANGUAGE AT UNIVERSITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(3), 776-780.

7. Khanova, D. B. (2023). Background Vocabulary of the Russian Language. *European Science Methodical Journal*, 1(2), 8-11.
8. Nazinovich, S. D. (2023). Creativity of Abdulla Aripov. *European Journal of Pedagogical Initiatives and Educational Practices*, 1(2), 102-105.
9. Ханова, Д. Б. (2023). ФОНОВАЯ ЛЕКСИКА РУССКОГО ЯЗЫКА. *Экономика и социум*, (5-2 (108)), 1189-1192.
10. Акабирова, Г. С. (2023). НАИМЕНОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ. *Экономика и социум*, (5-2 (108)), 549-552.
11. UMIDA T. Characteristics, Methods and Challenges of Translating Law Terminology //JournalNX. – Т. 6. – №. 11. – С. 312-316.